

ИЛМИЙ БИЛИМЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ ТУРЛАРИ ТАВСИФИ

Тошпулатова М.И. – PhD,
Низомий номидаги ТДПУ

Калит сўзлар: Интеграция, интегратив ёндашиш, интеграциялаш, дифференциялашиш, эмпирик даража, синтез, феномен, амосий, фундаментал назария.

Аннотация: Илмий билимлар интеграцияси турлари ва даражалари тавсифи келтирилган бўлиб, унда интеграцияга умумлашган тавсиф беришда эмпирик даража (таърифловчи) турли соҳалардан аниқ маълумотларни бирлаштиради, назарий даража замонавий фундаментал назарияларни синтезлайди, шундай тарзда қандайдир феномен ҳақида назарий илмий тасаввурларнинг яхлит тизимини яратади, методологик даража ўрганиладиган феномен ва унинг ривожланишига мос турли методологик йўналишларнинг амосий ғояларини интеграциялайди.

Юртимизда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлиги доимий ўзгариб бораётган шароитда илғор хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда, олий таълим муассасасида уларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштириш технологиясини, дидактик асосларини ишлаб чиқиш, педагогик шарт-шароитлари, мазмуни ва тузилмаси, такомиллаштириш мезонлари ва шаклландирилган даражалари, шакл, метод, воситалари, модели, ўқитиш сифатининг самарадорлигини ошириш, шунингдек, педагогика олий таълим муассасасида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг назарий ва амалий асосларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Бугунги янгиланиш, маънавий юксалиш даврида ҳар томонлама етук, билимдон, ижодкор ёшларни тарбиялаш ҳозирги куннинг асосий талабларидан биридир. Бундай масъулиятли ва шарафли вазифани ҳал этишда бошланғич синф ўқитувчисининг ўрни ва хизмати бениҳоя катта.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 20 майдаги «Олий таълим муассасасининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва юқори малакали мутахассислар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, 2014 йил 19 февралдаги «Соғлом бола йили» Давлат дастури ПҚ-2133-сон Қарори, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида ПҚ-4947-сон қарори, 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2909-сон қарорлари, 2018 йил 5 июндаги «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларни мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохатларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3775-сон қарорлари, 2019 йил 8 октябрдаги «Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда мазкур масалага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни устувор ҳисобланиб келмоқда.

Бошланғич синфларда интегратив ёндашиш бошланғич таълимни ишлаб чиқишда ҳам, ташкил қилувчиларини ишлаб чиқишда ҳам ўз аксини топди. Бошланғич таълимнинг барча дарсликларини умумий “дидактик” қаҳрамонларнинг ишлаши билан боғлиқ умумий интрига, умумий дидактик ва методик ёндашишлар ва хатто ягона бадиий безак бирлаштиради. Бошланғич синф ўқувчилари онгида филология, математика, инорматика, табиётшунослик ва жамиятшунослик, иқтисод, санъат каби таълим соҳаларидан келтирилган тушунарли материал асосида яхлит илмий олам кўринишини шакллантириш ҳисобланади. Ҳар бир фанни ўқитиш илмий олам кўриниши бирлиги ва бутунлигини акс этувчи интегратив асосга таянади.

Интеграция - (лот. Integration- тиклаш, тўлдириш) – турли қисм ва элементларни бир бутунликка бирлаштириш жараёни. [1, 100-б.]

Интегратив ёндошув – таълим тарбия жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда бошқарилувчи (вазият, тизимли, инновацион, ва ҳ.к.)ни биргаликда қўллаш. Мазкур атама умумлаштирилган ёндошувларни ифодалайди. [1, 101- б.]

Интеграциялаш турли фанлар ўртасида таркибий боғланишни мустаҳкамлаш, уларни умумлаштириш, бўлажак ўқитувчиларнинг табиат ва жамият тўғрисидаги яхлит тасаввурларини янада бойитиш учун хизмат қилади [2, 285 - б.].

У.Ш.Бегимқуловнинг илмий изланишларида “Таълим йўналишларида амалга ошаётган дифференциялашиш ва интеграция жараёнларининг ўқитишда ўз аксини етарли даражада тополмаётгани ҳам бугунги олий таълим тизимида маълум муаммоларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, таълим мазмуни ва тўпланган бой илмий ахборотларнинг унда акс этиши орасида узилиш вужудга келмоқда”– деган ғояни илгари суради [3; 21-б.].

Шу билан биргалликда, “фан ва техника жадал суръатлар билан ривожланаётган бугунги кунда кўплаб илмий билимлар, тушунча ва тасаввурлар ҳажми кескин ортиб бормоқда. Бу бир томондан, фан ва техниканинг янги соҳа ҳамда бўлимларининг тараққий этиши туфайли унинг дифференциаллашувини таъминлаётган бўлса, иккинчи томондан, фанлар орасида интеграция жараёнини вужудга келтирмоқда” [3, 5-б.].

У ёки бу соҳада интеграция ҳодисаси ҳар хил турларга эга ва ўз ривожланишида бир қанча асосий даражалардан ўтади. Даражалар илгариги автоном таркибий қисмлардан ўзаро боғлиқликлари тартиблилиги, кучайганлиги, қисмларнинг бирлиги, янги тизимли хоссаларнинг пайдо бўлиши билан тавсифланадиган янги интегротив йиғиндиларнинг ҳосил бўлишини кўрсатади [4].

Бунга ҳозирги пайтда бир томондан физика, кимё, биологиялардан мустақил фан сифатида ажралиб чиққан бир қатор фанларни, бошқа томондан эса, бу фанлар методларини бошқа фанларга кириб борганини, биофизика, биокимё каби бошқа фанларни пайдо бўлганлигини кўрсатиш мумкин. Маълумки, дифференциаллаш ўзининг объектив мазмунига кўра фаннинг бўлиниш натижаси ҳисобланади, интеграция эса унинг акси, яъни фанларни қўшилиши ҳисобланади [5,18-б].

Бир қатор муаллифлар тадқиқотларида турли интеграция даражалари ажратилади. Шундай тарзда А.Д.Урсул [4] бутунлик ривожланишида бешта погонани белгилайди: йиғинди (белгилар қандайдир хусусиятга кўра бирлашади); уйғунлик (бошланғич синтез шакли); тартиблилик (белгилар ўртасида тартиб муносабатининг пайдо бўлиши); ташкил қилиниш (янги хоссаларнинг бирлашган белгилари (илгари бўлмаган белгилар) ўртасида алоқалар пайдо бўлиши жараёнида юзага келиниш; тизим (алоқалар ўсиши натижасида бирлашган таркибий қисмларнинг энг етук синтез шакли бўлиб келадиган яхлит бирликнинг ўсиб бориши).

Фалсафавий тадқиқотларда [5] фанлараро алоқанинг икки вазияти ажратилади 1) бир фандан бошқасига метод, восита ва бошқаларни кўчириш;

2) кескин муаммоларнинг қўйилиши.

Ички фанлараро интеграцияга келадиган бўлсак, у мураккаб объектнинг мавжуд бўлиши механизми (мазкур ҳолда - фанлар) унда бир қатор сифатий янги (тизимли) хоссаларнинг пайдо бўлиши шарт ҳисобланади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, илмий билимлар интеграцияси шакллари ривожланиши тарихида фаннинг етакчи йўналиши, умумилмий назариялар, умумилмий тушунчалар, фалсафавий интеграцияларга ажратиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Педагогика, энциклопедия, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, II жилд, (Ж-М),376 б.,
2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. –М.: Педагогика, 1989. – 574 с.;
3. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти.: Дис пед.фан.док. – Т., 2007. – 305 б.
4. Урсул А.Д. Философия и интегративные научные процессы. - М.: Наука, 1981.-367 с.
5. Мамадазимов М. Физика ва астрономияни интеграллаб ўқитишнинг методик асослари. Тошкент: Фан ва технология, 2007 -158 б.;

TA'LIMDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR

D.N.Mustafoyeva

Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi

boshlig'i

Maktabda olingan bilim insonning kelgusi hayot yo'lini belgilaydi. Ko'pchilik uni baho bilan o'lcaydi. Ammo baho bilimni belgilovchi aniq mezon emas. U o'quvchilarni faollikka undovchi, rag'batlantiruvchi vosita, xolos. Har bir o'qituvchining o'z ish uslubi, baholash metodi bor. Qaysidir o'qituvchi uchun baho bu – rag'bat yoki o'quvchini 45 daqiqa ushlab turish vositasi. Shundanmi, bir sinfdan ikkinchi sinfga o'tgan bolaning bahosida keskin o'zgarish yaqqol namoyon bo'ladi. Yana, pedagoglar orasida bahoni nisbatan yuqoriroq qo'yuvchi yoki o'quvchining bilim darajasi talabga javob bersa-da, “5” ni tejaydiganlari bor. Bu usullarning qaysi biri to'g'riligi esa doimiy bahs talab mavzu.

Zero, Abdibek Sheroziy aytganlaridek: “Inson ilm nuri bilan o'z yo'lini yoritmasa, zulmat va nodonlik ko'chasida qoladi. Kishi qalbining nuri ilm va ma'rifat bilan baquvvat bo'ladi. Insoniyatning qadri ilm bilan hosil bo'ladi. Ilmdan hali hech kim zarar ko'rgan emas. Ilmni egallab olish va uni o'rgatish esa bir san'atdir”. Bugungi Buxoro davlat universitetining Pedagogika institutida “Pedagogik